

**ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕЧИ**

Жабборова Элмира Рашидовна

Старший преподаватель

Санакулова Наргиза Келдиёровна

Студентка

Джизакский филиал Национального Университета Узбекистана, Джизак

ejabborova83@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7373661>

***Аннотация.** Статья посвящена одному из важных вопросов методики преподавания русского языка- обогащению словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. В статье речь идет о формировании навыков разговорной речи у детей школьного возраста. Описываются цели обогащения словарного запаса. Предлагаются методы и приёмы обогащения и совершенствования речи на уроках русского языка.*

***Ключевые слова:** словарный запас, интеллектуальное развитие, коммуникация, общение, личность, укрепление, совершенствование.*

Общение – это основной источник пополнения словарного запаса человека. Во время разговора каждый его участник пополняет свой словарный запас. От того, насколько умело осуществляется речевая деятельность, зависит успех любой профессиональной деятельности.

Богатый словарный запас русского языка свидетельствует об уровне интеллектуального развития человека. Общество воспринимает человека с богатым словарным запасом как умную и творческую личность.

Расширение словарного запаса – это, прежде всего, возможность улучшить коммуникацию с другими людьми. Хорошо владея языком, можно лучше донести свою мысль до собеседника и быстрее прийти к компромиссу.

Расширение словарного запаса современного школьника осуществляется как в школе (при изучении любого учебного предмета), так и вне школы (в результате общения с взрослыми, чтения книг и газет, просмотра кинофильмов, телепередач и т.д.). Однако только в школе процесс обогащения словаря учащихся осуществляется планомерно.

Развитие речи учащихся, точно, эмоционально и образно передать свои мысли, чувства, волеизъявления укрепление их речевых навыков и совершенствование умений, обогащение словарного запаса учащихся – одна из главных задач преподавания русского языка.

Можно выделить две цели обогащения словарного запаса:

1. количественное увеличение слов и качественное совершенствование имеющегося запаса слов;
2. обучение умению пользоваться известными и вновь усвоенными словами.

Обе эти цели можно реализовать не только на специальных уроках изучения лексики как особого раздела науки о языке. Работа по обогащению словарного запаса должна продолжаться и при изучении фонетики, морфологии, орфографии, синтаксиса, стилистики.

Изучение лексики развивает внимание учащихся к значениям и употреблению слов, воспитывает у них потребность в выборе подходящего слова для выражения той или иной мысли в собственной речи, формирует умение пользоваться толковым словарем, совершенствует умение точно, эмоционально и образно передать свои мысли, чувства, волеизъявления. Через интерес к лексике развивается и интерес к русскому языку.

Развитие грамматически правильной речи имеет большое значение при изучении в средних и старших классах каждой морфологической категории и в первую очередь – имени существительного.

Обогащение детской речи в период обучения морфологии происходит и вследствие усвоения некоторых морфологических явлений (причастий, предлогов, союзов), несвойственных детской речи. В результате изучения морфологии школьники обучаются распознавать части речи и свойственные им грамматические категории, лексико-грамматические разряды. Практическая ценность этих умений проявляется опосредованно, через другие разделы школьного курса русского языка (орфографию, пунктуацию, словообразование, синтаксис, стилистику). От умения распознавать части речи и свойственные им морфологические признаки в значительной степени зависит успешность орфографического, пунктуационного, синтаксического и стилистического анализа, а, следовательно, и овладения соответствующими нормами русского литературного языка.

Необходимость в специальной работе по обогащению словарного запаса учащихся определяется, во-первых, исключительно важной ролью слова в языке.

От того, насколько умело осуществляется речевая деятельность, зависит успех любой профессиональной деятельности.

Большую часть словарного запаса учащиеся пополняют в процессе общения в семье, со сверстниками, из средств массовой информации. Повседневная жизнь обеспечивает пополнение большей части словарного запаса, который необходим школьнику.

В целях повышения речевой культуры видное место должны занимать упражнения, направленные на расширение активного словаря детей, а также на выработку у них умения выбирать из своего словарного запаса для выражения мысли те слова, которые наиболее соответствуют содержанию высказывания и делают его правильным, точным и выразительным.

Словарный запас учащихся обогащается в процессе общения со взрослыми, сверстниками, в школе в процессе обучения; при самостоятельном чтении, чтении вслух взрослыми, совместном чтении; из медиаисточников (фильмы, музыка, телевидение, интернет, газеты, журналы, социальные сети и т. п.); под воздействием богатой и разнообразной среды общения и чтения.

Развитие речи учащихся, укрепление их речевых навыков и совершенствование умений точно, эмоционально и образно передать свои мысли, чувства, волеизъявления одна из главных задач преподавания русского языка, которая решается на всех занятиях по русскому языку. Обогащение словаря учащихся относится к числу таких видов работы, которые служат общему развитию школьников. Поэтому расширение словарного запаса может обеспечить вся учебная деятельность, а не только изучение отдельных

разделов программы по русскому языку. Тщательно спланированная и хорошо организованная комплексная работа помогает обогащать словарный запас учащихся, вырабатывать орфографическую грамотность, развивать речь школьников, а в целом способствует повышению языковой культуры, формированию у ребёнка внимания, уважения и любви к русскому языку.

REFERENCES

1. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку: Кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 1995.
2. Жукова Н.С. Развитие речи: мир вокруг тебя/ Н.С. Жукова.- М.: Эксмо, 2016.
3. Эрназарова, М., & Жабборова, Э. (2022). Педагогические технологии на уроках русского языка. *Общество и инновации*, 3(4/S), 251-256.
4. Ibragimov X. TURA SULAYMON ‘S MASTERY OF THE ARTISTIC USE OF SYNONYMS //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
5. Ibragimov X. FEATURES OF PEOPLE'S LANGUAGE AND LITERARY LANGUAGE //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
6. Ibragimov X. THE PEOPLE IN THE POETIC RISE OF TORA SOLOMON'S WORK THE PLACE OF PROVERBS //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
7. Ibragimov, X. (2022). Dars mashgulotlarining samaradorligini oshirishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish. Zamonaviy Innovatsion Tadqiqotlarning Dolzarb Muammolari Va Rivojlanish Tendensiyalari: Yechimlar Va Istiqbollar, 1(1), 551–554. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5258>
8. Hamdamovich I. K. TURA SULAYMON'S SKILLS OF USING ANTONYMS //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758). – 2022. – Т. 3. – №. 03. – С. 71-75.
9. Ibragimov X. Tura Sulaymon ijodining poetik yuksalishi //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
10. ibragimov, xayrulla. (2021). ТЎРА СУЛАЙМОН ШЕЪРИЯТИДА МЕТАФОРАНИНГ . FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 4(4). извлечено от <https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2052>